

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

TILSHUNOSLIKDA PESH LAVHA, REKLAMA VA TIJORIY YOZUVLARNING TADQIQ ETILISHI

*Sunnatilla Eshqulov,
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti
eshqulovsunnat804@gmail.com*

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatda matn va nutqning turli shakllari inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ayniqsa, peshlavha, reklama va tijoriy yozuvlar – ommaviy axborot vositalarida, savdo va marketing sohasida keng qoʻllaniladi. Bu yozuvlar nafaqat axborot beruvchi, balki taʼsir oʻtkazuvchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. Shuning uchun ularning lingvistik oʻrganilishi tilshunoslikda dolzarb va muhim masala hisoblanadi. Ushbu maqolada peshlavha, reklama va tijoriy yozuvlarning lingvistik jihatlari, ularning til va uslub xususiyatlari, kommunikativ vazifalari hamda ushbu sohadagi tadqiqot metodlari haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: tahlil usullari, reklama matni, peshlavha, reklama lingvistikasi, tilning kommunikativ funksiyalari, semantik funksiyalar, psixolingvistika, lingvomadaniy.

Abstract: In modern society, various forms of text and speech have become an integral part of human life. In particular, prefaces, advertising and commercial writings are widely used in the media, trade and marketing. These writings serve not only as an informational but also as a means of influence. Therefore, their linguistic study is an urgent and important issue in linguistics. This article discusses the linguistic aspects of prefaces, advertising and commercial writings, their language and stylistic features, communicative functions, and research methods in this area.

Keywords: analytical methods, advertising text, preface, advertising linguistics, communicative functions of language, semantic functions, psycholinguistics, linguocultural.

Kirish. Bugungi kunda yurtimizda tilimizga boʻlgan eʼtibor tobora kuchayib bormoqda. Shu oʻrinda peshlavha, reklama va tijoriy yozuvlar matnlarini takomillashtirish boʻyicha ham koʻplab chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Ularning matnlarini sifatli tarzda yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan hozirda bu sohani oʻrganish va yanada takomillashtirish borasida koʻplab izlanishlar amalga oshirilyapti. Jahon va oʻzbek olimlarining bu sohadagi ilmiy ishlari tahlil qilinib, bunday matnlarning kommunikativ, uslubiy va madaniy jihatlilarini oʻrganilmoqda. Peshlavha, reklama va tijoriy yozuvlarni lingvistik oʻrganishda quyidagi metodlar qoʻllaniladi:

Korpus tahlili: Katta hajmdagi matnlar toʻplamini tahlil qilish orqali til xususiyatlarini aniqlash.

Diskurs tahlili: Matnlar va ularning kontekstual vazifalarini oʻrganish.

Pragmatik tahlil: Matnda maʼno va taʼsir jihatlilarini aniqlash.

Semantik tahlil: Soʻz va iboralar maʼnolarini tahlil qilish.

Stilistik tahlil: Til va uslub vositalarining o‘rganilishi.

Adabiyotlar tahlili. Avvalo, tilshunoslikning bu sohasida jahon miqyosidagi ilmiy tadqiqotlarga nazar tashlasak, ko‘plab mashhur olimlarning ilmiy ishlarini ko‘rishimiz mumkin. Peshlavha va reklamani qamrab olgan ko‘plab tadqiqotlar ingliz, fransuz, nemis va rus tillarida yozilgan. Jumladan, bu sohada katta iz qoldirgan olimlar – Roman Jakobson, Roland Barthes. U.D.Skott, V.Moede, K.V.Shulte, K.Marbe, E.Stern, V.Blumenfeld, J.B.Uotson, N.Myunsterberg, S.V.Xartyungen va boshqalar bu borada salmoqli ilmiy izlanishlar olib bordilar. Ingliz olimlari Den Sperber va Deydr Vilson o‘zlarining – “Relevance: Communication and Cognition” asarlarida reklama matnlarining qanday qilib iste’molchilarning diqqatini jalb qilishi va ularning qaror qabul qilish jarayonlariga ta’sir qilishi mumkinligini o‘rganishgan. Dunyo tilshunosligida A.Repyevning — “Reklama tili” nomli asariga reklama tili batafsil tahlil qilingan ishlardan biri sifatida qaraladi [1]. Roman Jakobson – tilning kommunikativ funksiyalarini aniqlashda muhim rol o‘ynagan. U reklama va peshlavhalarning ritorik va semantik funksiyalarini o‘rganishga asos solgan. Reklama matnlarining insonlarga ta’sir qilish kuchini o‘rgangan. Roland Barthes – reklama matnlarini semiotik tahlil qilgan. U reklamaning ijtimoiy va madaniy kodlar orqali qanday ma’no yaratishini ko‘rsatgan. Turkcha reklama matnlarining semiotik asoslarini tadqiq qilgan E.Tuncher esa bir qarashda tushunilishi oson bo‘lgan reklama matnlaridagi yashirin ishoralarni (matn orqali nima ifodalangan, mualliflar nimani ifodalashni maqsad qilishgan) aniqlash muhim ekanligini ta’kidlaydi. Reklama matnlarini modellashtirish masalasini ingliz, turk va rus tillari misolida tadqiq qilgan F.Galixanova reklamalarning amaliy samaradorligi muammosi, unda lingvistik, psixolingvistik o‘ziga xosliklari ochib berilishini muhim sanagan [2].

O‘zbekistonda bu sohada ilmiy ishlar ko‘proq XX asr oxiri va XXI asr boshlaridan boshlab rivojlangan. O‘zbek tilida **reklama matnlarining til va uslub xususiyatlari** bo‘yicha maqolalar, dissertatsiyalar chop etilgan. O‘zbek tilining so‘z boyligi va sintaktik qurilishining reklama va tijoriy yozuvlarda qanday qo‘llanilishi haqida ilmiy maqolalar yozilgan. Xususan, N.Chiniqulov “Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari” nomli monografiyasida reklama va peshlavhalarning farqlari, ularning lisoniy xususiyatlari haqida ma’lumotlar berib o‘tadi. B.X.Abdullayev “O‘zbek reklama lingvistikasi: nazariya va amaliyot” nomidagi ilmiy ishida yurtimizdagi ijtimoiy reklamalar chuqur tahlil qilinadi. T.Eshbekovning “Jamoatchilik bilan aloqalar va reklama” o‘quv qo‘llanmasida reklama matnining uslubiyati haqida ma’lumotlar beriladi. A.Abdusaidovning “O‘zbek tilining ijtimoiy mohiyat” monografiyasida, “Reklama tili aniq va tiniq bo‘lsin” va “Reklama va savodxonlik” kabi maqolalarida reklama matnlarining muhim xususiyatlari haqida fikrlar bildiriladi. Z.Tohirov “Reklamalarining tili va uslubiyati nazariyasi va amaliyoti” qo‘llanmasida ularga qo‘yiladigan talablar keltirib o‘tilgan. Sh.Yunusovning “O‘zbek tilidagi reklama matnlarining sintaktik xususiyatlari va ularning pragmatik xoslanishi” nomli ilmiy ishida reklamalarning o‘rganilish tarixi va ularning turli xususiyatlari yoritib o‘tilgan [3].

Abdullayev Begzodbek O‘zbekistonda reklama tarixini, uning sotsiopragmatik, semiotik va madaniy rivojini o‘rganib, ilmiy asos bilan yoritgan. O‘zbek tilshunosligida reklama matnlarining sotsiopragmatik, kognitiv va diskursiyalik jihatlarini umumiy ko‘rsatkich sifatida tahlil qilgan [4].

Keyingi yillarda tilshunosligimizda reklama, peshlavha va tijoriy yozuvlar mavzusiga doir ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, D.Mamirova, Sh.Omonov, A.Xolboyeva, A.Mo‘minova, D.Sobirova, S.Xudoyberdiyeva, A.Axtyamov, J.Baxadirov va h.k. larni misol tariqasida keltirish mumkin. D.Mamirova ilk bor o‘zbek tilshunosligida reklama matnlarini sotsiolingvistik jihatdan tahlil etgan bo‘lsa, D.Sobirova tibbiy reklamalarning sotsiopragmatik xususiyatlarini ilmiy asoslab berdi. Tilshunos S.Xudoyberdiyeva o‘zbek marketing terminologiyasiga doir ilmiy tadqiqot olib bordi. Tadqiqotchilar A.Xolboyeva, A.Mo‘minova, A.Axtyamov va J.Baxadirovlar qiyosiy aspektda reklamaning lingvomadaniy, pragmatik hamda kognitiv jihatlarini o‘rgandilar. [5] Bu olimlar reklama tilini pragmatik, sotsiokultural, modallik, motivatsiya kabi nuqtayi nazarlardan chuqur o‘rgangan. Ularning tadqiqotlari qisqa va aniq reklama matnlari, shiorlar, stilistik vositalarning auditoriyaga ta’sir qilish mexanizmlarini ochib bergan. Solishtirma yondashuvlar orqali madaniy farqlar, semantik-lingvistik kodlar ham ochilgan. Ularning ishlari reklama tilining nazariy asosini mustahkamlab, tilshunoslik va marketing sohasiga hissalar qo‘shgan.

Xulosa. Peshlavha, reklama va tijoriy yozuvlarning lingvistik o‘rganilishi nafaqat tilshunoslik fanida, balki marketing, kommunikatsiya, reklama sohalarida ham muhim ahamiyatga ega. Bu sohada amalga oshiriladigan tadqiqotlar matnlarning samaradorligini oshirish, auditoriya bilan muloqotni yaxshilash va tijoriy muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Ushbu yozuvlarning til va uslub xususiyatlarini chuqur o‘rganish orqali matnlarni yanada samarali qilish, yangi strategiyalar ishlab chiqish mumkin. Shu sababli, lingvistik tadqiqotlar bu sohani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirova.S.A Tilshunoslikda reklama matnlarining psixolingvistik tadqiqiga doir ishlar tahlili. Buxora davlat universiteti ilmiy axboroti. Maqola 2024, № 8, avgust. 51- b.
2. Chiniqulov N.J. Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari. Monografiya. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2019. 5 b.
3. Mamirova D.Sh. O‘zbek reklama matnlarining sotsiolingvistik xususiyatlari: Filologiya fanlari bo‘yicha falasafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Samarqand, 2022.- 163 b.
4. Botirova M. Jahon tilshunosligi va turkologiyada reklama tadqiqiga doir ishlar tahlili // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(6) , 2023 – 55 b.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/reklama_madaniyati.